

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Кодиров Э

Научный руководитель

Нормуродов Жавохир

Ташкентский финансовый институт

Магистр 2 курс

Банковское дело и аудит

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634551>

***Аннотация.** Известно, что с момента своего развития в нашей стране коммерческие банки Узбекистана стали рассматриваться, прежде всего, как специализированные кредитные институты. Это привело, с одной стороны, к привлечению временно свободных средств хозяйств, а с другой-к тому, что привлеченные средства приобрели актуальное значение. В данной статье также говорится об основах развития банковской системы Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** капитализация, банковское дело, международные стандарты, специализация, экономика, кредит.*

CAPITALIZATION AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

***Abstract.** It is known that since its development in our country, commercial banks of Uzbekistan have been considered primarily as specialized credit institutions. This has led, on the one hand, to the attraction of temporarily available funds of farms, and on the other-to the fact that the funds raised have become relevant. This article also talks about the basics of the development of the banking system of the Republic of Uzbekistan.*

***Keywords:** capitalization, banking, international standards, specialization, economics, credit*

ВВЕДЕНИЕ

Через несколько лет коммерческие банки Узбекистана в ответ на новые реалии в нашей республике и мировом банковском сообществе расширили спектр предлагаемых ими услуг, выпустили на рынок новые банковские продукты, а также начали активно внедрять международные стандарты деятельности финансовых институтов.

Зарубежные и отечественные эксперты отмечают, что в последние годы в республике наблюдается отход от основного принципа — специализации и углубление универсализации в банковской деятельности. Это предопределяет содержание банковских операций и характер кредитных отношений.

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев: “При этом для дальнейшего повышения качества предоставляемых банковских услуг и установления полноценных отношений сотрудничества с субъектами предпринимательства актуальными остаются задачи коренного улучшения методов работы коммерческих банков, укрепления взглядов населения и хозяйствующих субъектов на банковскую систему как надежного институционального партнера”.

Стратегии действий дальнейшего развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривается “углубление реформирования и по-вышение устойчивости банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надеж-ности, дальнейшее расширение кредитования пер-спективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринима-тельства”.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ни для кого не секрет, что Республика Узбекистан не только сегодня, но и на протяжении нескольких лет качественно и в значительной степени улучшает банковскую систему .В этом отношении также проводятся различные программы , и уровень качества расширителя также растет.

Сегодня слово “капитализация“ часто можно услышать в новостях экономического характера. Основными его показателями считаются два: увеличение или уменьшение. Среди экономистов бытует мнение, что капитализация банка-это его удельная стоимость. Следует отметить, что эти два показателя прямо пропорциональны. Таким образом, чем выше капитализация , тем дороже банк, стоимость теряется при снижении показателя капитализации.

В текущем году особое внимание будет уде-лено вопросам повышения капитализации отдель-ных банков, т.к. сегодня уставный капитал семи коммерческих банков не соответствует минималь-ным требованиям. Если таким банкам, как “Узагро-экспортбанк” с капиталом 80 млрд. сумов или “Давр банк” – 93 млрд. сумов, потребу-ется только капитализация текущей прибыли, то другим коммерческим банкам – “Туркистонбанк” (40 млрд. сум), “Универсалбанк” (34 млрд. сум), “Ravnaq-bank” (37 млрд. сум), “Hi-tech bank” (47 млрд. сум) и “Мадад Инвест Банк” (22 млрд. сум скорее всего, уже потребуется дополнительная эмиссия, или будет рассмотрен вопрос слияния от-дельных коммерческих банков по решению учреди-телей. Остается высокой доля коммерческих бан-ков с участием государственной доли: на них при-ходится 82% совокупных активов, 88,4% кредит-ного портфеля и 65,8% депозитов всей банковской системы.

Следует отметить, что принимаемые меры по реформированию и капитализации банковско-финансовой системы Республики позволили повысить уровень капитализации банков, расширить сферу кредитования экономики, расширить спектр предоставляемых банковских услуг, а также повысить роль банковской системы в развитии экономики страны.

2017 – 2021 — Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2021 году, Указ Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 года № ПФ-5177 “О первоочередных мерах по либерализации валютной политики”, а также обеспечение финансовой устойчивости банковской системы, совершенствование оценки банковского риска с учетом международного опыта, в целях внедрения современных принципов и механизмов регулирования и контроля деятельности коммерческих банков проведен ряд работ.

В Комплексе мероприятий по дальнейшему развитию банковско-финансовой системы на ос-нове передовой банковской практики на период 2017-2021 годы, первостепенное место отводится мероприятиям повышения уровня капитализации и ликвидности

коммерческих банков. Всем коммерческим банкам установлено обеспечить доведения до 1 января 2019 года минимального размера уставных капиталов (фондов) до 100 млрд. сум.

В условиях перехода к капитализационным отношениям значение банковско-финансовой системы кардинально меняется. Именно на эти системы переместился центр тяжести всей проводимой государством работы в области управления рыночными отношениями. Поэтому наиболее актуальными являются вопросы совершенствования банковской системы, повышения самостоятельности и ответственности банков за ситуацию в денежном обращении, регулирования денежно-кредитных отношений, обеспечения стабильности и высокого престижа рубля, а также выработка соответствующих научных выводов и рекомендаций.

Министерству финансов принять меры по проведению оценки состояния финансового сектора на основе программы Международного валютного фонда и Всемирного банка (FSAP) не позднее 2024 года:

1. Запретить руководителям министерств, ведомств и органов местного самоуправления вмешиваться в деятельность банков по управлению предпринимательскими рисками, в том числе связанными с формированием кредитного портфеля и банковских активов.

2. Министерству экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан совместно с министерством финансов в двухмесячный срок принять меры по институциональному укреплению государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности путем включения независимых членов в состав совета по управлению.

3. Центральному банку и Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что перечисленная выше капиллярность позволит повысить качество банковской системы нашей страны. Кроме того, в результате проведения Центральным банком Республики Узбекистан стресс-тестов устойчивости и адаптируемости коммерческих банков в условиях либерализации внутреннего валютного рынка был выявлен ряд недостатков, отрицательно влияющих на финансовое состояние и валютные позиции банков, последствия которых, в свою очередь, влияют на ликвидность банков.

REFERENCES

1. Закон “О Центральном Банке Республики Узбекистан”. Т. “Узбекистан” – 2019.
2. Закон Республики Узбекистан “О банках и банковской деятельности”. Т. “Узбекистан” - 2020.
2. Абдуллаев Йо, Абдуллаева Ш. Банковское дело. -Т.: 2018. 4. Тажиев Р. Жумаева С. Международные финансы. Учебное пособие. TDIU. 2005.
3. 5. Тоймухамедов И.Р. Байкал. Текст лекции. TDIU., 2016.

4. 6. Аналитические сборники Национального рейтингового агентства” информационный рейтинг”. 2018 .